

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Nivel de cumplimiento del protocolo de la administración de oxigenoterapia en pacientes pediátricos en relación al modelo de Práctica de Enfermería. Hospital del Conurbano Bonaerense. 2017
Autor/a	Lic. Mete, Mónica
Director/a	MSc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	<p>La presente investigación descriptiva se realiza en un hospital del conurbano bonaerense, en el servicio de pediatría. Pretende evaluar el cumplimiento del protocolo de oxigenoterapia de bajo flujo en pacientes pediátricos y su relación con el modelo de prácticas de enfermería, el cual incluye parámetros como: aplicación de tratamiento, seguimiento o monitoreo, rehabilitación y prevención de complicaciones. La muestra fenomenológica está conformada por (n=30) recursos humanos de Enfermería, distribuida en 5 turnos. Combina dos instrumentos de investigación: guía de observación sobre protocolos de prácticas tomando como referencia las Guías Transparentes para Máscara de Oxígeno e instrucciones para técnica de lavado de manos antes de procedimiento terapéutico y observación directa sobre procesos de Atención de Enfermería. Los resultados obtenidos reflejan predominio del sexo femenino, Licenciados/as con edades entre 41 a 45 años. Sobre guías de observación se obtiene como principales resultados deficiencias en el protocolo de la aplicación de las nebulizaciones, disponibilidad de saturómetros y en el correcto lavado de manos en el turno noche "2". En cuanto a la revisión documental encontramos deficiencias relacionadas a la manipulación adecuada de los equipos de oxigenoterapia, sobre reportes de complicaciones por aplicación de oxígeno prolongado, así como por signos de alarma de intoxicación por oxígeno. Al evaluar los turnos según el modelo de práctica de enfermería</p>

	y su relación con el cumplimiento del protocolo para la administración de oxígeno, tenemos que en los turnos mañana, tarde, noche 1 y franquero, se cumple la hipótesis de trabajo, no siendo así en turno Noche "2".
Palabras clave	Terapia por inhalación de oxígeno, administración de medicamento farmacológico, pautas de la práctica de enfermería, cumplimiento de la medicación, pacientes, enfermeras de pediatría